

ANÁLISIS DE FACTORES QUE INCIDEN EN LA DESERCIÓN ESCOLAR DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN BOLIVIA

Zoraida Rojas Castro
UNIVERSIDAD TÉCNICA PRIVADA COSMOS

Orcid: 0009-0006-1553-7398
DOI: 10.5281/zenodo.13998750

Introducción

La deserción escolar es un fenómeno que afecta profundamente a la niñez y adolescencia en Bolivia, teniendo consecuencias que se extienden a nivel social y económico. Esta problemática, objeto de estudio de la presente investigación, se centra en analizar los factores que inciden en el abandono escolar de Niñas, Niños y Adolescentes en el país, considerando causas tanto internas como externas al sistema educativo. El análisis busca identificar los elementos más relevantes y sus impactos en el contexto educativo y social boliviano.

La situación socioeconómica precaria es uno de los principales factores que motivan esta deserción. Según World Vision, a través de Javier Alvarez, responsable del Programa de Desarrollo de Área (PDA) Unidos Para Vivir Mejor, una gran parte de los estudiantes que abandonan sus estudios proviene de familias en situación de vulnerabilidad económica, siendo en muchos casos hijos mayores o integrantes de familias monoparentales. Esta precariedad se ve reflejada en hogares con escasos recursos, falta de conectividad y padres que deben dedicar largas horas al trabajo, dificultando el acompañamiento escolar de sus hijos. Además, en respuesta a esta situación, muchos menores se ven obligados a colaborar económicamente, lo cual incrementa los índices de trabajo infantil, alejándolos de las aulas y limitando sus oportunidades de desarrollo académico.

Desarrollo del tema

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo utilizando un enfoque cualitativo exploratorio, centrado específicamente en la revisión documental. Esta revisión se realizó en diversas fuentes académicas, incluyendo Google Académico, Scielo, Redalyc y fuentes virtuales de periódicos

Para realizar un análisis al tema de investigación planteada sobre los Factores que inciden en la Deserción Escolar de Niñas, Niños y Adolescentes en Bolivia, considero se requiere entender los siguientes conceptos:

¿Qué es educación?

La educación es el mecanismo que encamina al ser humano, a ser ingenioso, intelectual y juicioso, a practicar, desarrollar y anunciar las piezas de vida que tiene

por sí mismo. Se comprende por deserción como un adelanto de apartamiento y de renuncia gradual de un ámbito diario que involucra además el desistimiento de algunos ceremonias familiares y personales que influyen en el avance de la identidad y la importancia propia de un infante (Muñoz, 2013; Mayancela, 2016; Hernández et al., 2017, citado por Buiza y Gutiérrez, 2024).

Entonces podemos decir que la educación es importante porque actúa como un pilar en la construcción de identidad, permitiendo que cada individuo desarrolle su propio sentido de lo que quiere lograr.

¿Qué es la deserción escolar?

Por ello, La deserción escolar es la renuncia de sus estudios por parte del estudiante antes de completarlo (Garza, 2000; García, 2013, citado por Buiza y Gutiérrez, 2024).

Se puede entender por deserción escolar la renuncia de sus estudios por parte del estudiante antes de completarlo, es decir que el estudiante decide abandonar e interrumpir su educación formal antes de concluir el nivel de estudios que estaba cursando.

Para Escalera (2022). La deserción escolar hace mención a las faltas recurrentes de la o el estudiante a su Unidad Educativa. Esto quiere decir que el fenómeno del ausentismo escolar refiere a la no asistencia de los estudiantes a las clases que deben tomar de acuerdo a su curso. La deserción escolar puede entenderse, cómo abandonar las obligaciones y separarse de las concurrencias que se solían frecuentar, por parte de los estudiantes, provocado por la combinación de factores que se generan tanto al interior del sistema como en contextos de tipo económico, social, familiar, individual y del entorno.

Abandono escolar

El abandono escolar se entiende como la salida de la escuela por parte del estudiante, sin haber superado los requisitos mínimos establecidos para conseguir la titulación vinculada a dicha etapa (Márquez & Gualda, 2013). Hernández y Alcaraz (2018) sostienen que este problema se desarrolla debido a que el alumno no termina su proceso formativo, lo cual se traduce en el hecho de dejar atrás la vida y dinámica académico-social en instituciones de educación formal. Es una problemática ocasionada por factores sociales, pedagógicos, económicos,

políticos, sociales, familiares, ambientales y de salud, que llevan a los estudiantes a alejarse del sistema educativo (Pachay & Rodríguez, 2021; citado por Carro y Lima, 2023).

El abandono escolar se entiende como la desvinculación de la institución educativa dejando de lado los requisitos mínimos de para obtener la titulación.

Causas de la deserción escolar

De acuerdo con Espíndola y León, citado por Morales y Vargas (2018), estas causas pueden ser clasificadas en dos grupos según los factores que la componen:

- ◆ **Causas Extraescolares:** Pone énfasis a la situación socioeconómica y al contexto familiar de los niños y jóvenes, como condiciones de pobreza y marginalidad, adscripción laboral temprana, adicciones, entre otros. Atribuye la responsabilidad a agentes de naturaleza extraescolar: el Estado, la comunidad y la familia.
- ◆ **Causas Intraescolares:** Asociadas a las propias deficiencias del sistema educativo. Hace referencia a las situaciones intra-sistema que tornan conflictiva la permanencia de los estudiantes en la escuela, dado un bajo rendimiento, problemas conductuales, autoritarismo docente, entre otros.

Las causas extraescolares resaltan el rol del entorno familiar y social en el abandono escolar, haciendo responsable a la pobre, el trabajo infantil que afectan en la vida del estudiante, ya que hace que se genere una desigualdad ya sea por falta de apoyo en el entorno social o por parte del estado. Por otro lado, las causas intraescolares hace referencia a los problemas que puede tener la institución educativa, estos problemas podrían ser que se presenten docentes autoritarios o puede ir reflejado en la disciplina, donde no sea un ambiente favorables.

Causas para la deserción escolar en Bolivia

Desde World Vision, Javier Alvarez, responsable Programa de Desarrollo de Área (PDA) Unidos Para Vivir Mejor, menciona que las causas son múltiples, pero radican en la falta de economía en los hogares. Los que abandonan la escuela tienen más características de las mencionadas: en ocasiones son los hijos mayores, quienes vienen de familias monoparentales, entre otras.

Otra de las causas principales, es el trabajo infantil. “Podríamos decir que los adolescentes deben dejar la escuela por temas extraescolares, las causas están relacionadas con la situación socioeconómica de las familias”.

En las zonas rurales aún las distancias de los hogares y espacios educativos son amplias, esto quiere decir que los estudiantes deben caminar horas de horas.

También el abandono a las escuelas nace dentro de las unidades educativas por la violencia pedagógica que en ocasiones se ejercen en contra de los estudiantes. (Urgente. bo, 2024)

La noticia destaca que la deserción escolar en Bolivia es una problemática alarmante con consecuencias amplias tanto para los individuos como para la sociedad en general. La deserción se puede considerar como un problema complejo en Bolivia, especialmente con familias con limitaciones económicas, ya que surge la necesidad de trabajar y por tal razón muchos de ellos prefieren realizar trabajos que les generen ingresos dejando de lado su formación en una institución de educación.

Factores identificados que inciden en la deserción escolar

Desde el punto de vista de Nora y Rendón (1990), relacionan las habilidades académicas de los estudiantes con factores socioeconómicos que afectan su predisposición a seguir con los estudios o abandonarlos, lo que indica que, de una u otra manera, las condiciones socioeconómicas afectan el rendimiento y, por ende, inciden en el abandono, la deserción escolar, la repitencia y el fracaso escolar. Así, las condiciones socioeconómicas precarias se convierten en un factor que se suma a los psicológicos, sociológicos y organizacionales e interviene en la permanencia o no en el entorno escolar (Citado por Gómez, et. Al, 2022)

Este planteamiento destaca que las condiciones socioeconómicas desfavorables actúan como barreras para la continuidad educativa, afectando tanto la motivación como el rendimiento académico de los estudiantes. Al sumar estos factores económicos a las dificultades psicológicas y organizativas, se revela la complejidad de la deserción escolar, que es un fenómeno influenciado por un

conjunto de factores interrelacionados, lo que exige soluciones interdisciplinarias relacionadas con las políticas de apoyo social y económico.

Dentro de las instituciones educativas en las que se presentan riesgos o presencia de abandono y deserción escolar, se asocia este fenómeno a aspectos de orden económico, social, familiar y de los estudiantes. (Gómez, et. Al. 2022).

Por otro lado podemos considerar los factores culturales como causantes de la deserción escolar.

En ciertos modelos de producción la familia actúa como bloque, dándose por sobreentendida la colaboración activa de los niños en el proceso productivo. Los padres justifican la vinculación de sus hijos al trabajo aduciendo que en él adquieren otro tipo de capital humano; valores como la responsabilidad, la autonomía y la tenacidad para sobrellevar las dificultades o para soportar sacrificios. Además, se interpreta al trabajo como una protección contra los vicios y el ocio que en teoría conduce a la delincuencia. Para las familias que viven en el área rural, el efecto es reforzado, ya que la educación no siempre se percibe como lo más importante, y se tiende a privilegiar al trabajo dado que éste tiene beneficios inmediatos para la subsistencia de la familia. Un estudio de Erdogan, Jacobsen y Kooreman, muestra que los adolescentes que han trabajado mientras estudiaban tenían mejores prospectos laborales y atrasaban el momento de tener sus propios hijos. (Carro y Lima, 2023).

Para ciertas familias, el trabajo infantil puede ser un factor que la deserción escolar debido a que en las familias rurales el trabajo representa una contribución directa a la economía familiar y que por ende limita las oportunidades educativas de las niñas, niños y adolescentes y que como consecuencia lleva a la desigualdad.

El factor económico que se convierte en la precariedad de sus casas, la carencia de medios de conectividad, retribución mínima de los progenitores de tal manera que deciden trabajar muchas horas y no cuentan con tiempo para ayudar a sus hijos, Asimismo, los hijos pretenden ayudar a contribuir en las necesidades del hogar, creando como efecto el incremento de índice de trabajo infantil. En realidad, la deserción escolar de estudiantes de educación básica en los colegios públicos en América Latina tienen una participación superior al 50% de abandono en los estudios del nivel secundario, lo que conlleva una pérdida económica significativa,

aunque la principal pérdida en el instante que un alumno desiste del sistema escolar es el valor social que se convierte en la más grande desigualdad y alcanzando como efecto de la deserción en los países, un grado de pobreza complicado de hacer frente. (Buiza y Gutiérrez, 2024, p 902)

Se puede decir que la influencia principal para la deserción escolar es la precariedad económica especialmente en contextos de América Latina. Desde un punto de vista personal considero que existe una pérdida a nivel social ya que cada estudiante que abandona el sistema educativo es una pérdida de desarrollo y equidad.

Una vez realizada la revisión bibliográfica se puede realizar una comparación con la realidad de Bolivia, ya que en los centros de la ciudad se presencian Niñas, Niños y Adolescentes realizando venta de dulces y chicles en lugar de acudir a los centros educativos.

Consecuencias de la deserción escolar en Bolivia

Según la fuente Urgente.bo menciona que el hecho que los adolescentes no concluyan su ciclo escolar tiene un precio alto, posteriormente. El responsable del área califica estas consecuencias como “complejas” las cuales tienen costos socioeconómicos altos. La deserción escolar no solo afecta al individuo como tal, sino también afecta al desarrollo económico del país. “El abandono tiene un costo social alto para el Estado, tiene que ver con la imposibilidad que los niños accedan a los espacios educativos”, dijo Alvarez.

Para el encargado, “se debe trabajar en fortalecer las familias para que garanticen la permanencia en una escuela de sus hijos”. Y desde World Vision trabajan con más énfasis en las zonas rurales, atendiendo el llamado de las comunidades. (Urgente.bo, 2024)

Es una situación que pone en riesgo al futuro del país ya que según los medios y viendo la realidad de nuestro país, puede entender que los jóvenes pierden oportunidades para su crecimiento personal y profesional, lo cual de alguna manera limita el potencial para contribuir a la economía. Entonces para mejorar o generar cambios se debe trabajar desde el seno de una familia, quienes deben promover la educación continua. La labor de organizaciones como World Vision en

estas áreas muestra un compromiso esencial para enfrentar las causas de la deserción escolar y promover la inclusión educativa desde una perspectiva comunitaria y familiar.

Análisis sobre los factores causales que inciden en la deserción escolar de Niñas, Niños y Adolescentes en Bolivia

- Factores económicos

Bajos ingresos familiares: La pobreza y la falta de recursos económicos son factores determinantes que obligan a los estudiantes a abandonar la escuela para trabajar y contribuir al sustento familiar.

Necesidad de trabajar: Los estudiantes pueden verse obligados a trabajar para ayudar a sus familias, priorizando el trabajo por encima de la educación.

Gastos escolares: A pesar de que la educación sea gratuita, existen gastos asociados a la escolaridad, como materiales, uniformes y transporte, que pueden ser una barrera para las familias de bajos recursos.

- Factores familiares

Falta de apoyo familiar: La falta de apoyo e interés por parte de la familia en la educación del estudiante puede contribuir a la desmotivación y al abandono escolar.

Familias disfuncionales: Los problemas familiares, como la violencia intrafamiliar, el alcoholismo y la desintegración familiar, pueden generar un ambiente inestable que afecta el rendimiento escolar y aumenta el riesgo de deserción.

Embarazo adolescente: El embarazo a temprana edad puede obligar a las estudiantes a abandonar la escuela.

- Factores educativos

Bajo rendimiento escolar: Las dificultades de aprendizaje, la repitencia y la falta de motivación pueden llevar a la frustración y al abandono escolar.

Falta de interés por parte de algunos profesores: La falta de seguimiento y apoyo por parte de algunos docentes puede contribuir a la desmotivación y al abandono escolar.

Metodologías de enseñanza tradicionales: Las metodologías de enseñanza antiguas pueden resultar poco atractivas y desmotivadoras para los estudiantes.

- Factores sociales

Desigualdad social: La profunda desigualdad social en Bolivia limita las oportunidades educativas y laborales para los sectores más vulnerables, perpetuando la pobreza y el abandono escolar.

Migración en busca de trabajo: La migración de las familias en busca de mejores oportunidades laborales puede interrumpir la educación de los niños y adolescentes.

Influencia del entorno cultural: En algunos casos, la cultura y las tradiciones de la comunidad pueden influir en la decisión de abandonar la escuela.

Haciendo mención a las medidas gubernamentales, se han implementado diversas medidas a nivel nacional para combatir la deserción escolar y el trabajo infantil, estas medidas son las siguientes:

Bono Juancito Pinto: Este bono, implementado en 2006, es un incentivo económico para las familias con niños en edad escolar, buscando fomentar el acceso y la permanencia en la escuela. Inicialmente dirigido a estudiantes de primaria, se expandió a secundaria en 2008. Esta medida ha sido reconocida por el Ministro de Educación como un factor clave en la reducción de la tasa de deserción escolar.

Programas de apoyo escolar: El gobierno boliviano, a través de entidades como el Servicio Departamental de Gestión Social (SEDEGES), ha implementado programas de apoyo escolar. Un ejemplo es el Programa de Fortalecimiento Educativo Integral a Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores (P-FEINNAT), que busca mejorar el rendimiento académico de niños y adolescentes trabajadores a través de apoyo pedagógico y atención integral.

Dotación de ítems para maestros: El gobierno ha incrementado la cantidad de maestros, especialmente en secundaria, lo que ha mejorado la atención educativa y ha contribuido a la disminución de la deserción escolar.

Mejoras en infraestructura: La inversión en infraestructura escolar, como la construcción de nuevas escuelas y la mejora de las existentes, ha creado un ambiente más propicio para el aprendizaje y ha contribuido a la retención de estudiantes.

Programas de alimentación escolar: Las fuentes mencionan la importancia de los programas de alimentación escolar para garantizar la seguridad alimentaria de los estudiantes y evitar que abandonen la escuela por motivos económicos.

Políticas educativas para poblaciones vulnerables: La Ley de Educación Avelino Siñani- Elizardo Pérez (Ley 070) establece que el Estado debe implementar políticas educativas para atender las necesidades de poblaciones vulnerables y en condiciones de desventaja social.

Conclusiones

Al concluir la revisión documental de textos referentes al tema, con relación a la deserción escolar en Bolivia se puede concluir que es un resultado de una interrelación de factores económicos, culturales, familiares y sociales.

La investigación muestra que el trabajo infantil es un factor crítico que contribuye a la deserción escolar. Muchos niños y adolescentes se ven obligados a abandonar sus estudios para ayudar a sus familias económicamente. Esto no solo limita su acceso a la educación, sino que también vincula un ciclo de pobreza y falta de oportunidades.

La deserción escolar presenta consecuencias significativas tanto a nivel individual como social, ya que los niños, niñas y adolescentes que abandonan la escuela ya sea por cualquier causante se enfrentan a un futuro limitado, por ejemplo, presentaran escasas posibilidades para obtener un trabajo digno y que por ende generaran las desigualdades sociales en nuestro país.

Se reconoce como algo positivo el Bono Juancito Pinto y los programas de apoyo escolar. Sin embargo, es importante fortalecer estas iniciativas y garantizar la correcta implementación para que beneficien a los sectores vulnerables.

Por lo tanto, es imperativo que se tomen medidas urgentes para combatir la deserción y fomentar la inclusión educativa de calidad, sobre todo en las zonas rurales y en comunidades alejadas. Se deben implementar programas de apoyo socioeconómico para las familias más vulnerables, en colaboración del Estado con el fin de reducir las barreras que impiden que los niños y jóvenes asistan regularmente a la escuela.

Referencias

- Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia. (2010). *Ley de la educación "Avelino Siñani - Elizardo Pérez"* (Ley N.º 070). Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia. <https://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo>
- Alvares, S. (2019). *Apoyo escolar a niños, niñas y adolescentes en la disminución de la deserción escolar*. [Archivo PDF] <https://repositorio.umsa.bo/handle/123456789/21163>
- Buiza, G, & Gutiérrez, A (2024). Factores predominantes de la deserción escolar en estudiantes de educación básica regular en Latinoamérica. *Horizontes. Revista de Investigación en Ciencias de la Educación*. (Vol. 8, pp. 893-907). <https://doi.org/10.33996/revistahorizontes.v8i33.771>
- Carro Olvera, A., & Lima Gutiérrez, A. (2022). Pandemia, rezago y abandono escolar: Sus factores asociados. *Revista Andina de Educación*, 5(2), 1-10. <https://doi.org/10.32719/26312816.2022.5.2.10>
- Decreto Supremo N° 28899
- Gomez, S, Valencia, A, Vélez, R, & Soto, J (2022). Deserción escolar de niños y niñas en Colombia en tiempos de pandemia. *TeloS*. (Vol. 24, pp. 628-642). <https://doi.org/10.36390/telos243.11>
- Morales, J, & Vargas, Y (2018). Determinantes de la deserción escolar y el trabajo adolescente en Bolivia. *UPB investigación & desarrollo*. (pp. 93-110). <https://dx.doi.org/10.23881/idupbo.018.2-6e>
- (12, Abril de 2024). Niños y adolescentes varones son los más que abandonan la escuela para sostener el hogar. *Urgente.Bo Tu país, tus noticias*. <https://www.urgente.bo/noticia/nios-y-adolescentes-varones-son-los-mas-que-abandonan-la-escuela-para-sostener-el-hogar>